

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ «ҚОРА СЕДАНА» У ДЕТЕЙ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Хамзаева Н.Т.
Матназарова Г.С.
Саидкасимова Н.С

Ташкентская медицинская академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945462>

Изложены данные проведения опроса среди жителей, проживающих на участках 16 и 18 семейных поликлиник Алмазорского района города Ташкента. По результатам опроса, родители 150 детей используют «қора седана» для повышения иммунитета своих детей во избежание заражения коронавирусом. В течение 2 месяцев матери 150 детей давали детям капсулы "черный седан". Только 58 из этих детей заразились легкой и среднетяжелой формами коронавируса, 6 из них были госпитализированы. Клинические и амбулаторные исследования проводились совместно с лечащими врачами больницы, включая исследования гемоглобина, эритроцитов, лимфоцитов, глюкозы, АЛТ, АСТ, мочевины мочи, креатинина и паразитологические показатели в начале и в конце исследования.

Данные, полученные в ходе исследования, были статистически обработаны с использованием пакета программ Microsoft Office Excel-2013 на персональном компьютере, включая встроенные функции статистической обработки. Совместно с сотрудниками ООО «ШАНАЗ» мы разработали твердую желатиновую капсулу – черный седан, полученную путем прессования с минералами, витаминами, экстрактами растений, а также натуральными добавками, обернутую оболочкой из масляного слоя, а также в виде мягкой капсулы и твердой желатиновой капсулы - при изучении органолептических свойств и пищевой ценности «қора седана» форма выпуска желатиновых капсул мягкая и твердая, цвет и запах сырья и содержание масла характерны для этого вида. продукции, и являются характерными особенностями состава сырья.

Исследование пищевой ценности показало, что в твердых желатиновых капсулах (100 г), изготовленных из черного седана, содержание белка (г) составляет $19,8 \pm 0,68$, жира (г) - $14,6 \pm 0,465$, углеводов (г) - $11,91 \pm 0,663$; пищевых волокон (г) - $(38 \pm 0,695)$.

Общая энергия (ккал) составляет 333 ± 1856 . В состав включены витамины (А, В₆, С, D, Е) и минералы: цинк, железо, селен, магний, медь и др., укрепляющие иммунитет и защищают организм от различных заболеваний и неблагоприятных факторов воздействия внешней среды.

В 100 г черного седана содержатся следующие витамины:

- Витамин А, РЭ (мкг) - $18 \pm 0,457$;
- Витамин В1, тиамин (мг) - $0,383 \pm 0,04$;
- Витамин С (мг) $21 \pm 0,535$;
- Витамин Е $2,5 \pm 0,137$,
- альфа-токоферол $2,5 \pm 0,137$;
- Витамин РР - $3,6066 \pm 0,205$.

Кроме того, в препарате содержатся следующие минеральные вещества: калий (мг) - $1351 \pm 11,931$; кальций, Са (мг) - $689 \pm 11,661$; магний, Mg (мг) - $258 \pm 4,112$; натрий, Na (мг) - $17 \pm 0,347$; фосфор, P (мг) - $568 \pm 7,425$; железо, Fe (мг) - $16,23 \pm 0,241$; селен, Se (мкг) - $12,1 \pm 0,254$; цинк, Zn (мг) - $5,5 \pm 0,113$.

На данный продукт разработана технологическая инструкция - «Капсулы мягкие и твердые желатиновые питьевые». ТИ 202224500-7:2019, препарат утвѐржден Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и стандартом ГОСТ Республики Узбекистан.

На следующем этапе мы выполнили следующие шаги, чтобы объективно оценить эффективность нового типа желатиновых капсул «черный седан» в клинических исследованиях, проведенных на пациентах, инфицированных коронавирусом.

На первом этапе определяли, употребляли ли пациенты с аллергией, тошнотой, рвотой, диспепсией и другими состояниями новый вид продукта в течение 3 дней.

После завершения первой фазы исследования был проведен второй этап исследования, направленный на изучение влияния новых продуктов на метаболические процессы у пациентов с коронавирусом.

Изучена эффективность применения твердой желатиновой капсулы - оболочки седан у детей, больных коронавирусом. Как указано в материалах и методах исследования, исследования проводились в 16 и 18 семейных поликлиниках Алмазорского района города Ташкента. Под наблюдением находились 37 детей в возрасте от 3 до 14 лет (19 девочек), (18 мальчиков), выздоровевших от коронавируса. При изучении анамнеза при обследовании детей, зараженных коронавирусной инфекцией,

выявлены сопутствующие заболевания: анемия, ожирение, сахарный диабет, хронический тонзиллит, паразитарные заболевания. По результатам исследований и научным, литературным данным вероятность госпитализации в два раза выше у больных коронавирусом до 5 лет, больных анемией, бронхиальной астмой. В ходе опроса матерей детей, переболевших коронавирусом, выяснилось, что родители сами нарушали режим питания, покупали фаст-фуд, кондитерские изделия, фрукты, ягоды, овощи, сладкие продукты, а также меньше употребляли витаминов и других биологически активных соединений. По данным литературы, больные анемией более склонны к инфекциям. Исследования ученых показывают, что возраст больных детей и сопутствующие заболевания, такие как анемия, диабет, бронхиальная астма, являются наиболее сильными показателями для госпитализации. ВОЗ и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что дети с анемией и диабетом подвергаются повышенному риску осложнений от COVID-19. Анализ данных литературы показывает, что в период карантина и самоизоляции детоксикация больных и лиц с коронавирусной инфекцией наиболее эффективна с использованием специального диетического профилактического питания. Все это требует интенсивных исследований, а также реабилитационных мероприятий не только во время заболевания, но и для клинического выздоровления больных и после заболевания. Дети, выздоровевшие от коронавируса и находившиеся под нашей опекой, получали стандартный рацион на дому. Дети с коронавирусом (3) получали твердые желатиновые капсулы два раза в день во время завтрака и ужина дома. Дети, переболевшие коронавирусом, прошли диспансерное обследование: проведён осмотр детей, анамнез заболевания, установлены жалобы.

Результаты клинических исследований эффективности применения «твердых желатиновых» капсул показали, что состояние здоровья переболевших коронавирусной инфекцией детей улучшилось, выздоровевших от заболевания в течение трех месяцев. У детей, лечившихся от коронавируса, регистрировались следующие биохимические показатели крови до и после приема 2 и 3 капсул кортекса седана. Через 2 месяца приема желатиновых капсул матери детей, излечившихся от заболевания, отметили значительное улучшение состояния своих детей. Отмечено улучшение гематологических показателей, снижение концентрации ферментов печени (АСТ, АЛТ и ГГТ)

в плазме крови, различия в группе сравнения были минимальными. Основной в группе лабораторные исследования на людях значительно на 10-12% гемоглобина уровень увеличивать определенным. Большинство четко снизить концентрацию ГП и СБР был пациентов маленький в группе будучи, они подходят соответственно исходный 16 и 13% от уровня, прием сделанный маленький в группе и снизился на 34 и 26%. Основной группы все маленький в группах исходный от уровня концентрации глюкозы на 6-17% и холестерина на 9-18% статистически значительный уровень снижаться был определен. Контроль в группах, главный группа с в сравнении, такие изменения не найдено.

Продукты потребления марка – желатиновая капсула «черный седан» – концентрация мочевины и креатинина значительный уровень уменьшать брать пришел, это в организме урожай был токсины, обмен веществ продукты быстрый брать бросать показывает.

Так делая развитый еда вещество – "черный седан" профилактическое мягкое. и твердые желатиновые капсулы – корпус детоксикация в процессе использовать для отображается:

- самоизоляция и дети во время карантина для предотвращения интоксикации организма

- хронический при заболеваниях и их по увеличению; иммунитета снижение аппетита снижение, хроническое усталость и слабость с прохождением тела ситуации общий ухудшение

- лекарство от терапии после (антибиотикотерапия, гормональная терапия и другой наркотики);

Использованная литература:

1. Toshtemirovna X. N. et al. O 'zbekistonning koronavirusga qarshi kurashishdagi tajribasi, Koronavirus bilan uch yil //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 207-211.
2. Toshtemirovna, Xamzaeva Nilufar, Samadov Amirxon Qudrat o'g'li, and Matnazarova Gulbaxor Sultanovna. "Covid-19 infeksiyasining epidemiologik raqamli ko'rsatkichi." iqro 3.1 (2023): 160-164.
3. Toshtemirova, Xamzaeva Nilufar, and Samadov Amirxon Qudrat o'g'li. "COVID 19 infeksiyasining bolalarda klinik kechishi." iqro 3.1 (2023): 8-11.
4. Хамзаева, Н. Т., and Г. С. Матназарова. "Covid-19 инфекциясидан химояланишда шахсий химоя ва антисептик воситаларнинг аҳамияти." pedagogik islohotlar va ularning yechimlari 1.2 (2023): 80-82.
5. Матназарова, Г. С., Н. Т. Хамзаева, and Ф. О. Абдуллаева. "Covid-19 Инфекцияси билан касалланиш курсаткичларини беморларнинг жинси,

- ёши, касби ва кунлар бўйича тахлили." ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI 2.1 (2023): 80-81.
6. Toshtemirovna K. N., Islamovna S. G., Sultanovna M. G. The Effectiveness Of A New Food Substance-A Hard Gelatin Capsule-" Sedan Bark" Is Being Studied In Children Who Have Recovered From The Coronavirus //British View. – 2023. – Т. 8. – №. 3.
7. Хамзаева N. T. et al. COVID-19 infeksiyasi bilan kasallangan bolalarning epidemiologik taxlili //E Global Congress. – 2023. – Т. 2. – С. 117-119.
8. Хамзаева, Н. Т., et al. "the effectiveness of a new food substance-a hard gelatin capsule-" sedan bark" is being studied in children who have recovered from the coronavirus." European Journal of Interdisciplinary Research and Development 12 (2023): 201-207.
9. Матназарова, Г. С., Азизова, Ф. Л., Брянцева, Е. В., & Хамзаева, Н. Т. (2022). Вакцинопрофилактика Covid-19 в Узбекистане.
10. Matnazarova, G., Mirtazaev, O., Bryantseva, E., Abdukakharova, M., Nematova, N., & Khamzaeva, N. (2020). The new coronavirus-COVID-19 in Uzbekistan. International Journal of Pharmaceutical Research (09752366), 12(4).
11. Toshtemirovna, Khamzaeva Nilufar, Matnazarova Gulbahor Sultanovna, and Mirtazaev Omon Mirtazaevich. "'Covid-19 Infectionsining Epidemiologists Khususiyatlari"(Toshkent Shahri Misolid)." JournalNX: 589-594.
12. Хамзаева, Н. Т., Г. С. Матназарова, and Ш. М. Расулов. "Тошкент Шаҳрида Covid-19 Инфекцияси Билан Касалланганларнинг Эпидемиологик Таҳлили." Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Тошкент Тиббиёт Академияси: 71.
13. Khamzaeva N. T. et al. The effectiveness of a new food substance-a hard gelatin capsule-«vizion junior» is being studied in children who have recovered from the coronavirus //world Bulletin of Public Health. – 2023. – Т. 20. – С. 41-45.
14. Matnazarova G. S. et al. TOSHKENT SHAHRIDA 5-11 YOShDAGI BOLALARDA COVID-19 INFEKSIYASINING OLDINI OLISHDA BNT162B2 (Pfizer-BioNTech) VAKSINASINING SAMARADORLIGI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 16. – №. 3. – С. 101-107.

